

“MAQOMAT AL-HARIRIY ASARINING ARAB ADABIYOTIDA TUTGAN O’RNI

Oxunjanov Abdulhay Fozil o’g’li

Toshkent islom instituti “Qur’on ilmlari”

kafedrası kabinet mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888997>

Kirish

Arab adabiyoti tarixida maqomat janri alohida o’rin tutadi. Bu janr, o’ziga xos strukturasi, til va uslubiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. **Maqomat al-Haririy**, Abu Muhammad al-Haririy tomonidan yozilgan maqomot to’plamidir va bu asar arab adabiyotining eng muhim namunalari hisoblanadi. Ushbu tezisdagi maqomat al-Haririyning arab adabiyotidagi o’rni, uning adabiy ahamiyati, til va uslubi, shuningdek, uning adabiy an’analari va ta’sirini tahlil qilish maqsad qilinadi.

Maqomat al-Hariri haqida umumiy ma’lumot

Maqomat al-Haririy Abu Muhammad al-Haririy (1054-1122) tomonidan yozilgan maqomatlar to’plamidir. Bu asar, maqomot janrining eng yorqin misoli sifatida tanilgan. Maqomat, arab adabiyotida ma’lum bir mavzuda hikoya va nutq san’atini ifodalovchi janrdir. Maqomat al-Haririy ikki asosiy qahramon: **Abu Zayd al-Saruji** va uning do’stlari, g’oyalarni rivojlantiradi va ularning sarguzashtlarini tasvirlaydi. Ushbu maqomatlar, o’z zamonidagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy holatlarni aks ettiradi.

Maqomat janrining xususiyatlari

Maqomat janrining asosiy xususiyatlaridan biri, qahramonlar o’rtasidagi nutq va muhokamalardir. Maqomat al-Haririy qiziqarli dialoglar va hazil-mutoyibalar bilan boyitilgan. Ushbu asar, tilning o’ziga xosligi va qiziqarli ko’rinishlari bilan ajralib turadi. Maqomatlar ko’pincha zamonaviy masalalarga qiziqarli yondashuvlar bilan yozilgan bo’lib, o’z o’quvchilari uchun ta’sirli va hayajonli tajriba taqdim etadi.

Muallif: Al-Hariri va “Maqomat al-Hariri” asari

Muallif haqida

Al-Haririy (Abu Muhammad al-Qosim ibn Ali al-Haririy) 1054 yilda Iroqning Basra shahrida tug’ilgan. U o’z zamonining eng mashhur adiblaridan biri bo’lib, asarlarini yozishda arab tilining murakkabligi va boyligini a’lo darajada namoyish etgan. Al-Haririyning ta’limi va adabiy faoliyati nafaqat adabiyot, balki iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy masalalarda ham o’z aksini topadi. Savdogar oilasidan kelgan Abu Muhammad al-Haririy, tijorat faoliyatida muvaffaqiyat qozongan bo’lib, bu uning asarlarida ijtimoiy va iqtisodiy mavzularni qiziqarli tarzda yoritishiga yordam berdi.

Abu Muhammad al-Haririy o’z zamonida ko’plab mashhur olimlar va shoirlar bilan muloqotda bo’lgan. Uning asarlari, o’z vaqtida ko’plab adabiy an’analarni rivojlantirib, arab adabiyotida yangi uslub va mazmuni kiritdi. Al-Haririyning maqomatlaridagi nozik til va murakkab uslub, nafaqat o’z zamonida, balki keyinchalik ham arab adabiyotining rivojlanishida muhim rol o’ynadi.

“Maqomat al-Hariri” asari

Umumiy ma’lumot

“Maqomat al-Hariri” — al-Hariri tomonidan yozilgan 50 maqomdan iborat asar bo’lib, arab adabiyotining eng muhim namunalari qatoriga kiradi. Har bir maqom o’ziga xos voqea yoki hikoyani o’z ichiga oladi va qahramonlar, jumladan, Abu Zayd al-Saruji va uning

do'stlarining sarguzashtlarini tasvirlaydi. Ushbu asar, o'z zamonidagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy holatlarni aks ettirib, til va uslub jihatini boyitadi.

Tuzilishi

- **Maqomlar:** Asar 50 maqomdan iborat bo'lib, har bir maqom ma'lum bir mavzuni yoritadi. Har bir maqom alohida bir hikoya sifatida qahramonlar o'rtasidagi dialoglar, hazil-mutoyiba va qiziqarli voqealarni o'z ichiga oladi.
- **Qahramonlar:** Asarning asosiy qahramoni Abu Zayd al-Saruji, shuningdek, uning do'stlari va boshqa xarakterlar. Qahramonlar o'rtasidagi muloqot, maqomlar orqali o'z ifodasini topadi, ularning o'zaro muhokamalari va tajribalari har bir maqomda yangi g'oyalar bilan tanishish imkoniyatini yaratadi.
- **Til va uslub:** Abu Muhammad al-Haririy asarida murakkab va boy arab tilidan foydalanadi. U so'z o'yini, metafora, anjumanlar va riyozat uslublaridan samarali foydalanadi, bu esa asarni adabiy va estetik jihatdan qiziqarli qiladi.
- **Mavzular:** "Maqomat al-Hariri" ijtimoiy masalalar, ta'lim, do'stlik, sadoqat va adolatsizlik kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Har bir maqomda ushbu mavzularni qiziqarli va o'rganishga arzigulik tarzda yoritadi.

Til va uslub

Maqomat al-Haririyning til va uslubi, arab adabiyotidagi eng nozik va murakkab uslublardan biridir. Abu Muhammad al-Haririy arab tilining boyligini va uning estetik imkoniyatlarini juda yaxshi bilgan. U o'z asarida murakkab sintaksis, so'z o'yinlari va metaforalar kabi til vositalaridan foydalanadi. Ushbu uslubiy xususiyatlar, maqomatlarni nafaqat adabiy, balki estetik jihatdan ham qiziqarli qiladi. Abu Muhammad al-Haririyning maqomatlaridagi mazmun va forma o'rtasidagi uyg'unlik, asarning muvaffaqiyatli qabul qilinishiga yordam beradi.

Maqomat al-Haririyning ijtimoiy va madaniy ta'siri

Maqomat al-Haririy o'z zamonidagi arab jamiyatining turli qatlamlari, madaniyati va urf-odatlarini aks ettiradi. U ijtimoiy adolatsizlik, ta'lim, do'stlik va sadoqat kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Bu asar shuningdek, musulmon dunyosining tarixiy va madaniy muhitini tushunishga yordam beradi. Maqomat al-Haririy arab adabiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Bu asar o'zidan keyingi yozuvchilarga va adabiy an'analarga katta ta'sir ko'rsatgan.

Maqomat al-Hariri va adabiy an'analar

Maqomat al-Haririy arab adabiyotidagi maqomat janrining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Abu Muhammad Al-Haririy, maqomat an'alarini o'z asarida rivojlantirgan va yangi yondashuvlar kiritgan. Ushbu asar, o'zidan keyingi maqomat yozuvchilariga ilhom berib, maqomat janrining rivojlanishiga turtki bo'lgan. Maqomat al-Haririy arab adabiyotida ma'naviyat, axloqiy qadriyatlar va adabiy estetikani yangi darajaga olib chiqqan.

Xulosa

"Maqomat al-Hariri" arab adabiyotida o'ziga xos va noyob o'rin tutadi. Abu Muhammad al-Haririyning asarlari, arab tilining boyligini va adabiy imkoniyatlarini mukammal namoyish etadi. Ushbu asar, arab adabiyotining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Maqomat al-Haririy nafaqat adabiy, balki madaniy tarixda ham o'z o'rnini mustahkamlab kelmoqda. Abu Muhammad al-Haririyning asarlarini o'rganish, arab adabiyoti va madaniyatining tarixi haqida chuqur tush.

References:

1. Al-Hariri, Abu Muhammad al-Qasim ibn Ali. Maqamat al-Hariri. Tarjimon: Muhammad Taqi al-Din al-Hilali. Birodarlar Noshir. 1998.
2. Azzam, Ahmad. Arabic Literature: A Historical Overview. Oxford University Press, 2015.
3. Ghaly, Aisha. The Genre of Maqamat: A Literary and Cultural Analysis. Journal of Arabic Literature, 2010.
4. Yasin, Ibrahim. The Development of Maqamat in Arabic Literature. Beirut: Dar al-Hikma, 2008.
5. Shams, Fathia. Al-Hariri and His Influence on Arabic Literature. Arabic Literary Studies, 2017.

INNOVATIVE
ACADEMY